

MONITORIA NO PROGRAMA ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL

Ramilly Mesquita Marques¹

Francisca Andréa Marques de Albuquerque²

RESUMO: A monitoria constitui uma estratégia pedagógica essencial para o fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, permitindo ao discente integrar teoria e prática e desenvolver competências didáticas, comunicativas e técnico-científicas. Este trabalho trata-se de um Relato de Experiência sobre a vivência como monitora da disciplina Enfermagem em Saúde Coletiva, desenvolvido no curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza UNIGRANDE, sob orientação da professora Francisca Andréa Marques de Albuquerque, durante o período de abril a setembro de 2025. O estudo teve como objetivo relatar as atividades desenvolvidas e refletir sobre as contribuições dessa experiência para a formação acadêmica e profissional da monitora. Trata-se de um estudo descritivo, baseado em registros reflexivos e relatórios mensais. As ações incluíram apoio a aulas teóricas e práticas, elaboração de materiais e organização de dois Workshops utilizando metodologias ativas e simulação clínica. Os resultados demonstram que a atuação contribuiu para o aprimoramento da liderança, da autonomia e da empatia da monitora, e também impactou positivamente no engajamento dos colegas. A experiência fortaleceu a compreensão do papel do enfermeiro na promoção da saúde coletiva e reafirmou a monitoria como um espaço formativo, ético e humanizado na formação integral em Enfermagem

Palavras-chave: Monitoria Enfermagem, Saúde Coletiva, Formação Profissional.

¹ Discente do Curso de Enfermagem pelo Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: ramillymesquita016@gmail.com

²Orientadora. Docentado Centro Universitário UNIGRANDE, Mestre em Ensino na Saúde. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A formação do Enfermeiro contemporâneo exige, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), um profissional com perfil generalista, humanista, crítico e reflexivo, capacitado para atuar em diferentes níveis de complexidade, pautado na ética e na cidadania (Brasil, 2001). No âmbito da Enfermagem em Saúde Coletiva, essa formação demanda estratégias pedagógicas que consigam articular o conhecimento teórico-científico com as complexidades da realidade prática na Atenção Primária e Comunitária, promovendo um cuidado integral, seguro e socialmente comprometido. A monitoria acadêmica constitui uma importante estratégia de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, promovendo o protagonismo estudantil e o desenvolvimento de competências essenciais para a formação do futuro enfermeiro. No curso de Enfermagem, especialmente na área de Saúde Coletiva, essa experiência se mostra ainda mais relevante, pois permite ao discente vivenciar a integração entre teoria e prática, refletindo sobre o papel do enfermeiro como agente de transformação social e promotor do cuidado integral.

Diversos estudos destacam que metodologias ativas, como a simulação clínica, a elaboração de *workshops* e a prática supervisionada, contribuem para o desenvolvimento do raciocínio clínico, do julgamento crítico e da autoconfiança do estudante (Silva *et al.*, 2023; Major *et al.*, 2018). A simulação, embora possa gerar ansiedade, quando controlada e acompanhada, otimiza o aprendizado (Boostel, 2021). O uso de tecnologias educacionais, por sua vez, complementa esse processo, favorecendo o aprimoramento de habilidades como as de semiologia e semiotécnica (Maia *et al.*, 2022). Assim, a experiência como monitora na disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva, pautada nessas estratégias, representou uma oportunidade de crescimento acadêmico e profissional.

Partindo desse contexto, surge a seguinte questão: como a monitoria no Programa Enfermagem em Saúde Coletiva contribui para o desenvolvimento acadêmico e profissional do estudante de Enfermagem? Para responder a essa problemática, este trabalho tem como objetivo geral relatar a experiência vivenciada na monitoria da disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva, destacando suas contribuições para a formação crítica e reflexiva do discente. Como objetivos específicos, busca-se: (a) descrever as principais atividades desenvolvidas durante a monitoria; (b) analisar as habilidades teóricas, práticas e pedagógicas adquiridas; e (c) refletir sobre a importância dessa vivência para o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão no contexto da formação em Enfermagem.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo Relato de Experiência, desenvolvido a partir das vivências da monitora no Programa de Monitoria da disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva, vinculada ao curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE). As atividades foram realizadas sob orientação da professora Francisca Andréa Marques de Albuquerque, no período de abril a outubro de 2025. O relato baseia-se em registros sistematizados ao longo do processo, incluindo relatórios mensais de atividades, observações diretas e reuniões de orientação. As ações envolveram o acompanhamento de aulas, a execução de revisões de conteúdo, a criação de estudos dirigidos e, como destaque, a organização

de um Workshop sobre Saúde Coletiva que utilizou metodologias ativas e simulação clínica como estratégias de ensino-aprendizagem.

A análise das experiências foi realizada de forma reflexiva, buscando identificar as contribuições da monitoria para o desenvolvimento acadêmico, pedagógico e profissional da estudante. Foram respeitados os aspectos éticos, garantindo-se a confidencialidade das informações e a não identificação de terceiros, refletindo o conteúdo exclusivamente a vivência da monitora.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A vivência na monitoria da disciplina Enfermagem em Saúde Coletiva possibilitou o desenvolvimento de diversas competências acadêmicas, pedagógicas e relacionais. As atividades envolveram o acompanhamento de aulas, a elaboração de materiais, estudos dirigidos e revisões de conteúdo, além da participação no planejamento e execução do Workshop. Ao longo do processo, observou-se um notável aprimoramento na capacidade de comunicação, liderança e didática, especialmente durante a condução de revisões e nas práticas supervisionadas em laboratório. Essas ações fortaleceram a autonomia, segurança e senso crítico da monitora.

O desenvolvimento dessas competências está em consonância com o perfil profissional proposto pelas DCNs, que exigem que o enfermeiro seja capaz de integrar teoria e prática, atuar com responsabilidade social e desenvolver competências para liderança, educação em saúde e tomada de decisão, aspectos amplamente estimulados pela monitoria (Brasil, 2001).

A construção e aplicação dos Workshops de Saúde Coletiva representaram um dos momentos de maior aprendizado. A atividade exigiu planejamento, pesquisa e organização coletiva, utilizando metodologias ativas e simulação clínica. Segundo Silva *et al.* (2023), a simulação é eficaz para o desenvolvimento de competências técnicas e cognitivas, promovendo aprendizagem significativa. Similarmente, Major *et al.* (2018) destacam que essas práticas aumentam a autoconfiança e fortalecem o raciocínio clínico, habilidades fundamentais na formação do enfermeiro.

Além disso, o envolvimento contínuo favoreceu o amadurecimento profissional e emocional, principalmente na gestão de tempo e no relacionamento interpessoal. Tais aspectos corroboram Boostel (2021), que aponta que a prática supervisionada auxilia na redução da ansiedade e no fortalecimento do julgamento clínico dos estudantes. A monitoria funcionou, assim, como espaço de desenvolvimento da empatia e da postura ética.

Com base na avaliação semestral da orientadora, constatou-se que a atuação da monitora contribuiu diretamente para o engajamento e o rendimento dos alunos da disciplina, reforçando a importância da monitoria como instrumento de formação crítica e humanizada, alinhada ao princípio da educação permanente. Dessa forma, a experiência na monitoria extrapolou o caráter acadêmico, promovendo a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão, pilares da formação em Enfermagem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência como monitora da disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva evidenciou a relevância da monitoria como um instrumento formativo que potencializa

o aprendizado, o senso crítico e o compromisso ético do estudante de Enfermagem. As atividades desenvolvidas, com destaque para o Workshop utilizando simulação clínica, contribuíram para o fortalecimento das competências pedagógicas, comunicativas e técnico-científicas, promovendo a integração entre teoria e prática. Além disso, a vivência possibilitou o aprimoramento da autonomia, da liderança e da empatia. Assim, o relato demonstra que a monitoria não apenas apoia o processo de ensino-aprendizagem, mas constitui uma experiência significativa de crescimento pessoal e profissional, essencial à construção de uma prática humanizada e reflexiva.

REFERÊNCIAS

BOOSTEL, Rafaela. Avaliação da ansiedade e do julgamento clínico de graduandos em enfermagem submetidos à simulação clínica. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 74, n. 2, p. 1–8, 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001. *Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem*. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 9 nov. 2001.

MAIA, Larissa L. et al. Simulação clínica como estratégia de ensino-aprendizagem para profissionais e estudantes de enfermagem: revisão integrativa. *Revista de Enfermagem Contemporânea*, v. 11, n. 1, p. 10–19, 2022.

MAJOR, Cynthia B. et al. Contribuições da simulação para estudantes de graduação em enfermagem. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 39, e2017-0214, 2018.

SILVA, Juliana A. et al. Simulação clínica como estratégia de ensino-aprendizagem para profissionais e estudantes de enfermagem: revisão integrativa. *Revista Enfermagem Atual In Derme*, v. 97, n. 34, p. 1–7, 2023.